

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Жалолова Маржона Шухратовна
магистрант Самаркандского филиала KIUT

ISPOLZOVANIE IGROVYX TECHNOLOGY AND PROCESSE OBUCHENIYA AND NACHALNOY SCHOOL

Jalalova Marjona Shukhratovna
graduate student of Samarkandskogo branch of KIUT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640896>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль игровых технологий в учебном процессе младшего школьного возраста. В нашем мире где методом образования является заучивание информации и недостаточная развитость мировоззрения и воображения, неотъемлемым фактом является, что игры помогают детям в их переходе с детского сада во взрослую школьную жизнь. В статье раскрываются главные пункты и вопросы, которые могут встречаться в этой сфере.

Ключевые слова: Игровые технологии, развитие, навыки, дети, психология детей, воображение, обучение, начальная школа, детский сад

Annotation: This article examines the benefits of gaming technologies in the educational process of elementary school students. In our world, where the method of education is cramming information and an underdeveloped worldview and imagination, it is an inherent fact that games help children in their transition from kindergarten to adult school life. In this article, we will analyze the most important points and questions that may arise in this area.

Keywords: Game technology, development, skills, children, child psychology, imagination, learning, elementary school, kindergarten

Введение

Пути повышения эффективности обучения и усвоения детьми учебных тем ищут педагоги по всему миру. Одним из важнейших решений этой проблемы является внедрение игровых технологий в процесс обучения детей в начальной школе. Обосновывать этот факт мы можем тем, что в начальной школе учатся выпускники детских садов. Как нам всем известно в детских садах учат чему-то новому через игры и это повышает интерес детей для изучения, например алфавита или математики. После детского сада на детей обрушивается волна ответственности, ведь в нулевых классах они изучают темы через игру, сюжетно-ролевые игры, беседы, рассказывание, а в школе они уже принимают на себе роль ученика. В школе уже бывают свои правила поведения и обучения, в то время как дети уже привыкли что у них нет оценок, нет единой формы и даже уроки не ведутся по 40-45 минут. Школьные методы обучения заключаются в том, что учитель объясняет, а ученики слушают и записывают, а это может вызвать то, что ребенок закроется в себе. Поэтому

значимость игровых технологий в начальной школе в том, что учеба через игры является фундаментом успешной учебной деятельности.

Давайте перейдем к основе нашей темы и поднимем такие вопросы как:

Что теряет ребенок, если обучение построено только на “традиционных” методах? Что из себя представляют игровые технологии?

Технология (от греч. “*techne*”- искусство, мастерство, умения “*logos*”- наука) – совокупность приемов и способов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. С педагогической точки зрения технология - это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам. Впервые в педагогике понятие “технология” появилась на рубеже 1940-1950-х годов. Игровые технологии имеют более обширную группу приемов организации педагогического процесса. В отличие от обычных и классических игр, игры во время учебы имеют свою четко поставленную цель обучения и показа улучшений навыков детей в их дальнейшей успеваемости. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций выступающих как средство пробуждения, стимулирования к учебной деятельности. В первую очередь игры нужно разделить по их видам: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические. Во вторых разберем функции игровых технологий: Игры помогают освоить материал в более доступной форме. Игры продолжают развивать мелкую моторику у тех детей, у которых она еще не полностью развита, также дети учатся воображать- этот навык помогает ученикам в дальнейшем на таких дисциплинах как Литература, Окружающий мир, Биология и Химия. Это в который раз доказывает, что внедрение игровых технологий играют немаловажную роль в процессе учебы.

С таким выводом мы переходим к нашему следующему вопросу. Почему игровые технологии остаются важными даже после поступления ребенка в школу?

Дело в том, что по словам Эльконина и Выготского, ведущая деятельность постепенно сменяется и у каждого есть своя очередь достижения понимания в психике ребенка. Например: детский сад-игра, начальная школа-учеба. Ребенок не успевает еще переосмыслить, что игр больше не будет и он должен вести себя как взрослый человек. Для того чтобы не ввести в заблуждение ребенка, что изучать темы надо через НЕ ХОЧУ, нужно постепенно и поочередно изучать тему наравне с играми в начальной школе. Через игры формируется уверенность, снимается тревога и страх ошибки. Формируются нравственные качества: дисциплина, честность, умение соблюдать правила, уважение к другим. Ученик будет вести себя воспитанно по своему желанию, а не потому что так сказала учительница. Также я хотела бы привести примеры игр, которые можно будет использовать на уроках. Например, на уроках математики можно будет использовать счетные игры, карточки, конкурсы на скорость решения математических задач. На уроках русского языка и литературы можно будет придумать загадки или свою

собственную сказку где у каждого ученика будет своя роль. На уроках по окружающему миру нужно проводить социально-ролевые игры, где у каждого будет своя собственная профессия как врач, полицейский ученый, дипломат. Эти задания сделают уроки живыми и понятными, а не монотонными и скучными.

Что теряет ребенок, если обучение построено только на “традиционных” методах?

Ответ на последний вопрос заключается в том, что классические методы обучения снижают уровень мышления ребенка. Так, как ребенок слушает и отвечает все как по шаблону, без игры ребенок разучивается сделать какие-либо открытия сам. В его подсознание зарождается мысль, что он сам ничего не умеет делать без помощи взрослых. Вторая проблема в том, что у детей начинается недостаточное развитие коммуникативных навыков. Ни для кого не секрет, что дети в школе сидят по двое или по одному и из-за этого они считают что в школе каждый сам за себя. В итоге ребенок знает предмет на отлично, но не умеет работать в команде. Также отсутствие условий для творчества. Ребенок перестает находить дополнительные выходы или варианты, ведь по традиционным методам обучения есть только один правильный ответ.

В заключении стоит отметить, что игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в обучении, они направлены на развитие творчества, инициативности детей и формирование радости. Дети учатся мыслить не только в одном направлении, а также имеют широкий кругозор и умение выходить из любых сложных ситуаций.

Литература:

- 1.Д.Б. Эльконин. “Психология развития младшего школьника”.
- 2.Л.С. Выготский. “Игра и её роль в психическом развитии ребенка”.
- 3.Н.Ф. Виноградова “Методика обучения в начальной школе”.
- 4.Книга « Игровые технологии в образовании дошкольников и младших школьников» Авторы И.С. Сергеевна, Ф.С. Гайнуллова) издано в Узбекистане
- 5.Методическое пособие «Обучение посредством игры» изданное Министерством дошкольного и школьного образования